

La conducción de agua en los acueductos romanos. Elaboración de un reportaje

Etapa / curso	1º de Educación Secundaria Obligatoria
Área / materia	Ciencias de la Naturaleza Ciencias Sociales, Geografía e Historia Lengua y literatura
Destrezas	Buscar y seleccionar información en entornos digitales sobre acontecimientos científicos e históricos de relevancia Organizar la información seleccionada adaptándola a la estructura de un reportaje periodístico Elaborar un reportaje periodístico
Temporalización	Tres - cuatro sesiones
Contenidos	<p>Ciencias de la Naturaleza. Primer curso</p> <ul style="list-style-type: none"> · Utilización de los medios de comunicación y las tecnologías de la información para seleccionar información sobre el medio natural · Interpretación de datos e informaciones sobre la naturaleza y utilización de dicha información para conocerla · Reconocimiento del papel del conocimiento científico en el desarrollo tecnológico y en la vida de las personas · La importancia del agua en el clima, en la configuración del paisaje y en los seres vivos <p>Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Primer curso</p> <ul style="list-style-type: none"> · Lectura e interpretación de imágenes y mapas de diferentes escalas y características. Percepción de la realidad geográfica mediante la observación directa o indirecta. Interpretación de gráficos y elaboración de estos a partir de datos · Las primeras civilizaciones urbanas. Hispania romana: romanización <p>Lengua castellana y Literatura- Primer curso</p> <ul style="list-style-type: none"> · Comprensión de textos de los medios de comunicación, atendiendo a la estructura del periódico (secciones y géneros) y a los elementos paratextuales · Composición de textos propios de los medios de comunicación, destinados a un soporte impreso o digital

Competencias básicas	<p>Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico</p> <p>Competencia en comunicación lingüística</p> <p>Tratamiento de la información y competencia digital</p> <p>Competencia para aprender a aprender</p> <p>Autonomía e iniciativa personal</p>
Perfil alumnado	<p>Limitada competencia estratégica al enfrentarse a textos de los medios de comunicación y a la información en soporte digital</p> <p>Dificultades para la planificación y desarrollo autónomo de las tareas, especialmente en expresión escrita</p>
Materiales	<p>Información sobre la romanización y la conducción de agua realizada por los romanos en webs como:</p> <p>http://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto</p> <p>http://es.wikipedia.org/wiki/Vitruvio</p> <p>http://enciclopedia.us.es/index.php/Acueducto</p> <p>http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid/rc-69/rc-69.htm</p> <p>http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Cie-Hist/Leonardo/h-v.htm</p> <p>http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articulos/historia/acueductos_antiguos/Construccion.htm</p> <p>http://www.catedu.es/aragonromano/acueduct.htm</p> <p>http://usuarios.lycos.es/jorgesp/acue.htm</p> <p>Así vivían los romanos de J. Espinosa, P. Masiá, D. Sánchez y M. Vilar, Ed. Anaya (2004).</p> <p>Leyendas de los “puentes del diablo”:</p> <p>http://www.el-mundo.es/ladh/numero84/todo3.html</p> <p>Fotografías de acueductos romanos</p> <p>Ilustraciones sobre la construcción de un acueducto romano</p> <p>Texto de Vitruvio: De Architectura, Libro octavo</p> <p>Ejemplos de reportajes:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Reportaje sobre el agua, premiado en 2004, y que se puede consultar completo en la web: · http://www.premioreportaje.org/article.sub?docId=8376&c=Colombia&cRef=Colombia&year=2004&date=marzo%202004 · Reportaje sobre acueductos romanos escrito por alumnos de Secundaria y publicado en el periódico Paréntesi (IES Blasco Ibáñez, Valencia) · Reportaje sobre restos arqueológicos romanos del periódico Levante

Desarrollo de la actividad

La actividad se puede desarrollar en tres o cuatro sesiones, según el tiempo que se conceda a la elaboración del reportaje:

PRIMERA SESIÓN: Planteamiento de la importancia que el buen uso del agua ha tenido para civilizaciones anteriores, como la romana. A partir de fotografías de acueductos romanos, gráficos, dibujos y explicaciones de cómo se construyeron, los alumnos comentan lo que saben, buscan y recopilan información.

SEGUNDA SESIÓN: Profundización en el conocimiento del contexto histórico en que se construyeron los acueductos romanos, las leyendas y las formas de conducción del agua hacia las ciudades. Para ello, se consultarán páginas webs, textos e imágenes sobre la historia de la construcción de los acueductos para proveer de agua a las ciudades romanas, las leyendas en torno a los “puentes del diablo” y la obra de Vitruvio, el más importante arquitecto romano.

TERCERA y CUARTA SESIÓN: Elaboración de un reportaje sobre la importancia histórica del uso racional del agua, a través del ejemplo de los acueductos romanos. Revisión de las características de este género periodístico y propuesta de modelos para organizar y redactar el material recogido en las anteriores actividades. Es recomendable que, al menos, esta fase se realice en pequeño grupo para facilitar el contraste de ideas y el trabajo cooperativo.

La búsqueda de información complementaria se ha de realizar fuera de las sesiones de clase, salvo que se disponga de ordenadores con acceso a Internet en el aula. Las indicaciones siguientes se han organizado bajo estos supuestos.

PRIMERA SESIÓN: Introducción del tema de la importancia del uso racional del agua y aproximación a la historia de la construcción de los acueductos romanos

1. Sensibilización y exploración de conocimientos previos

Como presentación, se puede explicar que, con frecuencia, los medios de comunicación se hacen eco de la preocupación por el aprovechamiento del agua, que se considera un bien escaso en muchas zonas del planeta, incluido nuestro país. Históricamente, desde las civilizaciones más antiguas, se ha intentado usar el agua de forma racional y tenemos un buen ejemplo de ello en los restos de acueductos romanos que se construyeron para conducir el agua hacia las ciudades. La realización de un reportaje en torno a este tema tiene como objetivo sensibilizar a los lectores sobre la necesidad de utilizar adecuadamente el agua y conocer cómo se hacía durante la época del Imperio romano a partir de las increíbles obras de ingeniería hidráulica que fueron los acueductos.

2. Explicación de la actividad

- El profesor informará del método de trabajo:
 - Se trata de realizar una pequeña indagación en torno a la historia de los acueductos romanos. Para ello se parte de imágenes y dibujos de diferentes restos de acueductos romanos. Se pide a los alumnos que busquen información sobre estos monumentos: época en que fueron construidos, técnicas y materiales empleados.
 - Una vez se haya localizado y seleccionado suficiente información, se elaborará un reportaje divulgativo sobre la importancia de estas construcciones para mejorar las condiciones de las ciudades con un aprovechamiento racional del agua.
 - El profesor decidirá el destino de los reportajes: difusión en el mural del aula o en algún mural del centro destinado a noticias de interés, selección de un reportaje para el periódico del instituto o para enviarlo a algún suplemento educativo de la prensa diaria; publicación en el blog de la asignatura o en los blogs de los alumnos...

3. Análisis de fotografías, dibujos e información sobre los acueductos romanos

- Se presentarán fotografías de acueductos romanos y dibujos sobre el sistema de conducción de agua que utilizaban y cómo se construyeron. Los alumnos comentarán lo que saben a partir de las imágenes.
- Este primer análisis se completará con la búsqueda de información sobre las características de los acueductos. En Internet, hay información disponible en enlaces como:
 - Wikipedia: <http://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto>
 - La Enciclopedia Libre Universal: <http://enciclopedia.us.es/index.php/Acueducto>
 - El rincón de la ciencia: <http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid/rc-69/rc-69.htm>
- Se proporcionará a los alumnos un texto informativo para que resuman las características fundamentales sobre la construcción de los acueductos romanos

Fotografías del acueducto de Chelva¹ (Valencia)

Después de observar las siguientes fotografías, los alumnos contestan a unas preguntas sobre lo que saben acerca de los acueductos romanos:

- ¿Con qué finalidad crees que se construyeron los acueductos romanos?
- ¿De qué material debían de estar contruidos?
- ¿Qué métodos se debieron de utilizar para su construcción?
- ¿Qué acueductos conoces y dónde están situados? ¿Qué forma tienen?

Acueducto de Peña Cortada (Chelva, Valencia)

Vistas de la "peña cortada", de donde los romanos extrajeron la piedra para construir el acueducto de Chelva (Valencia)

¹ Fotografías tomadas por los alumnos y profesores que participaron en el proyecto europeo Comenius Latinidad o Europa: del pasado al presente, del presente al pasado sobre los restos de romanización, cuando visitaban los acueductos romanos próximos a Valencia

Fotografía de las marcas dejadas por los romanos al excavar en la roca los túneles del acueducto de Chelva (Valencia)

Uno de los túneles del acueducto de Chelva / Arco del acueducto de la Rambla de las Alcotas (Chelva)

Dibujos sobre la construcción de acueductos²

Dibujo sobre las obras de construcción de un acueducto romano

Construcción de un túnel. Cavaban varios agujeros hasta la profundidad deseada e iniciaban la excavación de la galería. Estos agujeros se mantenían una vez finalizada la obra para asegurar la aireación cuando se realizaban las tareas de mantenimiento

² Dibujos seleccionados por los alumnos y profesores del IES Vicente Blasco Ibáñez de Valencia para el proyecto europeo Comenius Latinidad o Europa: del pasado al presente, del presente al pasado sobre la construcción de los acueductos romanos. Podemos encontrar estos dibujos y algunos más en el libro Así vivían los romanos de J. Espinosa, P. Masiá, D. Sánchez y M. Vilar, Ed. Anaya (2004), y en la web: <http://usuarios.lycos.es/jorgesp/acue.htm>

Trabajo realizado en un puteus (pozo) / Tareas de construcción de un acueducto

Texto informativo sobre las características de los acueductos³

Lee atentamente y subraya el siguiente texto destacando la información sobre las características de los acueductos. Después escribe un resumen de unas 15 a 20 líneas donde aparezcan los siguientes datos:

- Finalidad de los acueductos
- Cuándo se consideran necesarios
- Factores que contribuyeron a difundir este tipo de obras entre los romanos
- Materiales que utilizaron los romanos para su construcción
- Trayecto y sistemas para que circulara el agua hasta la ciudad

Puedes ilustrar el resumen con un dibujo que indique los diferentes lugares por donde podía transcurrir un acueducto.

ACUEDUCTOS ROMANOS

Un acueducto es un sistema o conjunto de sistemas acoplados que permite transportar agua en forma de flujo continuo desde un lugar en que ésta es accesible en la naturaleza hasta un punto de consumo distante. Su nombre proviene del latín aquae ductus (“conducción de agua”).

1.-Introducción

Cualquier asentamiento humano, por pequeño que sea, necesita disponer de un sistema de aprovisionamiento de agua que satisfaga sus necesidades vitales. La solución más elemental consiste en establecer la población en las proximidades

³ Texto redactado por los alumnos y profesores del IES Vicente Blasco Ibáñez que participaron en el proyecto europeo Comenius Latinidad o Europa: del pasado al presente, del presente al pasado sobre los acueductos romanos, durante el curso 2005/06

de un río o manantial, desde donde se acarrea el agua a los puntos de consumo. Una solución más avanzada consiste en excavar pozos dentro o fuera del área de habitación o construir sistemas para almacenaje de aguas pluviales. Pero cuando la población alcanza la categoría de auténtica ciudad, se hacen necesarios sistemas de conducción que obtengan el agua en los puntos más adecuados del entorno y la aproximen al lugar donde está establecida la comunidad humana.

Incluso cuando las poblaciones estaban establecidas en las orillas de un río, la construcción de conducciones era la mejor forma de garantizar el suministro, en vez de extraer el agua del río. El río, aunque estuviera muy cerca, generalmente tenía un nivel más bajo que el poblado. En otras ocasiones se hacían porque el agua era de mejor calidad que la del río.

Para cubrir tal finalidad se emprenden obras de gran envergadura que puedan asegurar un suministro de agua suficiente para la población. Aunque existían precedentes en las civilizaciones antiguas del Próximo Oriente y los ingenieros griegos habían construido conducciones eficientes, los arquitectos romanos, gracias fundamentalmente al uso del hormigón, fueron los que pusieron a punto técnicas que se pudieron generalizar por todas las ciudades del Mediterráneo. No fueron, con todo, los factores técnicos los únicos que contribuyeron a difundir este tipo de obras. Hizo falta también la unidad política del Imperio y la existencia de un sistema económico fuerte que creara las condiciones para el desarrollo urbanístico.

La mayor parte del recorrido se hacía por canales, a menudo cubiertos, que se construían por las laderas de los montes, siguiendo la línea de pendiente deseada (generalmente pequeña, del orden del 0,004%), y se situaban cada cierto tiempo cajas de agua o arcas de agua, pequeños depósitos que servían para regular el caudal o decantar los sólidos (arena, normalmente) que las aguas pudieran arrastrar.

Cuando se debía salvar un camino, a un nivel un poco más bajo que el del acueducto, se usaban sifones, en los que el agua pasaba bajo el obstáculo y volvía a subir al nivel anterior. A menudo debían salvar desniveles más grandes y en ellos adoptaban la forma de puente o de túnel, puesto que hacer conducciones capaces de resistir altas presiones era más caro.

En muchas ocasiones, estos acueductos continuaron en uso durante la Edad Media e incluso en tiempos modernos, gracias a arreglos y restauraciones. Como los puentes son la parte más visible de la obra, ha quedado la costumbre de llamar Acueducto al propio puente.

2.-Acueductos romanos

Los romanos construyeron los acueductos más importantes en tamaño, así como en mayor cantidad, en todos sus territorios. Un acueducto arranca en un sistema de captación de agua. El agua pasa de forma controlada a la conducción desde un depósito de cabecera (caput aquae).

La construcción de un acueducto exige el estudio minucioso del terreno que permitirá escoger el trazado más económico para permitir una pendiente suave y sostenida sin alargar demasiado el recorrido de la obra. Se usan canales (riui) abiertos siempre que es posible y únicamente en ocasiones contadas se recurre a la conducción bajo presión.

El canal se acomoda al terreno por distintos procedimientos. Siempre que es posible, transcurre sobre el suelo apoyado en un muro (substructio) en el que se practican alcantarillas para facilitar el tránsito normal de las aguas de superficie. Si el terreno se eleva, el canal queda soterrado (rius subterraneus) y forma una galería subterránea (specus) excavada directamente en la roca o construida dentro de una zanja. Cuando

se ha de vencer una fuerte depresión, se recurre a la construcción de complicados sistemas de arquerías (arcuaciones) que sostienen el canal y lo mantienen al nivel adecuado.

En todo caso, siempre que el agua se destina al consumo humano, el canal está cubierto por bóvedas, falsas bóvedas, placas de piedra o tégulas.

Si se interpone en el trazado de la conducción un monte que no es posible rodear, se recurre a la construcción de un túnel que lo perfora. Solamente se usa este procedimiento si es inevitable. Los túneles plantean grandes problemas técnicos. Normalmente se comienzan por ambos extremos, lo que exige una gran precisión en las labores para que los dos ramales se encuentren en el punto previsto. La estrechez de las zonas de corte exige que en cada tajo trabajen solo uno o dos hombres, por lo que la obra progresa con gran lentitud.

Las conducciones subterráneas por canal suelen estar comunicadas con la superficie por medio de pozos (putei) dispuestos a intervalos regulares. Por ellos se puede acceder al acueducto para su limpieza y mantenimiento. En el caso de los túneles servían también para extraer escombros e introducir materiales durante la construcción y para asegurar el correcto trazado y profundidad de la excavación.

Los canales, salvo que estuvieran directamente excavados en roca impermeable, se revestían con un mortero impermeable compuesto de cal y pequeños fragmentos de cerámica triturada (opus signinum).

Los ángulos interiores se protegían con un cordón convexo del mismo material.

Aunque los técnicos romanos usaban también conducciones bajo presión por tubos de plomo (fistulae) o de cerámica (tubuli fictiles), solo lo hacían rara vez, ya que la deficiente tecnología de la que disponían para la construcción de tubos los hacía costosos y poco seguros. Los de cerámica eran baratos y fáciles de fabricar a pie de

obra, pero eran demasiado frágiles. Los de plomo, aparte del coste del material, exigían un transporte muy laborioso, dado su peso. Existían también rudimentarias tuberías de piedra, formadas por grandes sillares horadados que se ensamblaban entre sí gracias a un machihembrado que se sellaba con mortero de cal. En ocasiones parecen haberse usado también tubos y canales de madera.

Cuando la conducción llega a las murallas de la ciudad, su caudal es recogido por una cisterna terminal, que sirve para regular el suministro. Desde ella es suministrada a los ciudadanos por un sistema de distribución.

Es, pues, un hecho que los más antiguos acueductos de la urbe tienden a preferir la conducción subterránea siempre que es posible. Sabemos también por Frontino que en ocasiones, con el paso del tiempo, se fueron sustituyendo en algunas de las conducciones los rodeos que exigía el trazado subterráneo por trazados más cortos sobre arquerías. La preferencia por los trazados subterráneos en los acueductos más antiguos obedece, más que a limitaciones técnicas, al interés por proteger las conducciones de sabotajes en periodos de guerra o a la vieja experiencia romana en la construcción de drenajes y cloacas.

Vitruvio, que escribe sus *De architectura libri decem* probablemente poco antes del año 27 a. C., menciona ya todos los sistemas de conducción mencionados en este artículo, con excepción de las tuberías de piedra, que no aparecen en ningún tratado, y los tubos y canales de madera, que deben de ser de uso muy tardío.

En el texto aparece sombreada la información más destacada para realizar el resumen. Los alumnos pueden destacar los datos más importantes siguiendo un texto pautado como:

La finalidad de los acueductos era

Se consideran necesarios para que.....

Los factores que contribuyeron a difundir este tipo de obras entre los romanos fueron

Para su construcción, los romanos usaron materiales como.....

La mayor parte del recorrido se hacía por

Se escogía el trazado más económico para

El canal transcurre por

Cuando se ha de vencer una fuerte depresión, se recurre a

Si se interpone en el trazado de la conducción un monte

Cuando la conducción de agua llega a las murallas de la ciudad.....

El resumen quedaría aproximadamente como sigue:

La finalidad de los acueductos era transportar agua desde un lugar en que esta es accesible en la naturaleza hasta un punto de consumo distante. Se consideran necesarios para que en las ciudades se obtenga el agua de los puntos más adecuados del entorno. Los factores que contribuyeron a difundir este tipo de obras entre los

romanos fueron su progreso técnico, la unidad política del Imperio y la existencia de un sistema económico fuerte para el desarrollo urbanístico.

Para su construcción, los romanos usaron materiales hormigón, tubos de plomo (fistulae) o de cerámica (tubuli fictiles), tuberías de piedra de grandes sillares horadados que se ensamblaban entre sí gracias a un machihembrado que se sellaba con mortero de cal, tubos y canales de madera.

La mayor parte del recorrido se hacía por canales (riui), a menudo cubiertos, que se construían por las laderas de los montes, y se situaban cada cierto tiempo cajas de agua o arcas, pequeños depósitos que servían para regular el caudal o decantar los sólidos. Se escogía el trazado más económico para permitir una pendiente suave y sostenida. El canal transcurre sobre el suelo apoyado en un muro (substructio) en el que se practican alcantarillas para facilitar el tránsito normal de las aguas de superficie. Si el terreno se eleva, el canal queda soterrado (rius subterraneus) y forma una galería subterránea (specus) excavada directamente en la roca o construida dentro de una zanja. Cuando se ha de vencer una fuerte depresión, se recurre a la construcción de sistemas de arquerías (arcuationes) que sostienen el canal y lo mantienen al nivel adecuado. Si se interpone en el trazado de la conducción un monte, se recurre a la construcción de un túnel que lo perfora. Las conducciones subterráneas por canal suelen estar comunicadas con la superficie por medio de pozos (putei) dispuestos a intervalos regulares. Por ellos se puede acceder al acueducto para su limpieza y mantenimiento.

Cuando la conducción de agua llega a las murallas de la ciudad, su caudal es recogido por una cisterna terminal. Desde ella es suministrada a los ciudadanos por un sistema de distribución.

SEGUNDA SESIÓN: Profundización sobre el contexto histórico en que se construyeron los acueductos romanos, las leyendas y las formas de conducción del agua hacia las ciudades

4. Búsqueda de información complementaria y comentario de imágenes para la realización del reportaje

Cronología y contexto histórico del Imperio romano

- Para preparar los artículos del reportaje, los alumnos deben situar cronológicamente la época del Imperio romano y explicar algunas cuestiones del contexto histórico que permitieron el desarrollo de las técnicas arquitectónicas romanas. Esta información se puede conseguir consultando webs como:

<http://es.wikipedia.org/wiki/Acueducto>

<http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Curiosid/rc-69/rc-69.htm>

http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articulos/historia/acueductos_antiguos/Construccion.htm

<http://www.catedu.es/aragonromano/acueduct.htm>

Seleccionamos de las páginas anteriores un texto informativo, de entre otros posibles elegidos por los alumnos, sobre las condiciones que favorecieron la construcción de acueductos en Roma:

Hasta el final del siglo IV a. C. Roma sólo recibía agua de pozos, manantiales y lluvia; hacia el 312 a. C. se construyó el primer acueducto, el aqua Appia, mandado construir por el censor Apio Claudio; finalmente contó con 13 acueductos (al parecer, 10 grandes acueductos y 3 de menor importancia), de alguno de los cuales todavía son visibles sus restos; el más famoso era el aqua Virgo, pero se conocen los nombres de otros como aqua Appia, aqua Anio Vetus, aqua Marcia, aqua Repula, aqua Julia, aqua Alsietina, aqua Claudia, aqua Anio Novus, aqua Traiana, aqua Alexandrina, etc. Si tenemos bastante información acerca del agua en Roma, se lo debemos a Frontino. En tiempos de Augusto, Agripa dirigió la cura aquarum -“el cuidado de las aguas”, es decir, un departamento que se ocupaba del mantenimiento y funcionamiento de las infraestructuras relativas a los acueductos de Roma; en tiempos del emperador Nerva se ocupó de este cargo Frontino, que escribió un libro, De aquis urbis Romae -Sobre las aguas de la ciudad de Roma-, en el que detalla asuntos históricos y descripciones de los acueductos, el aprovisionamiento del agua, los problemas de mantenimiento, aspectos legales e incluso cuestiones de corrupción política⁴.

⁴ Información extraída de la web <http://www.catedu.es/aragonromano/acueduct.htm>

Se ha destacado en el texto la información que se considera relevante para que los alumnos recopilen datos de interés para el reportaje. Para ello se les pueden proponer cuestiones como:

- ¿En qué época se construyó el primer acueducto romano?
- ¿Qué nombre recibían los acueductos de Roma?
- ¿Cómo se llamaba el departamento que se ocupaba del mantenimiento y funcionamiento de los acueductos de Roma?
- ¿En qué libro se detallan asuntos históricos y descripciones de los acueductos?

Los puentes del diablo

- Sobre la construcción de los acueductos, también llamados “puentes del diablo” se crearon una serie de leyendas que son una forma popular de explicar la construcción de estas increíbles obras de ingeniería. La leyenda del diablo que se cuenta sobre la construcción del acueducto de Chelva (Valencia) es muy similar a la que existe sobre el acueducto de Segovia o a la del de Les Ferreres, en Tarragona. Se propone a los alumnos que busquen otras leyendas relacionadas con acueductos, como la siguiente:

LEYENDA DEL ACUEDUCTO DE PEÑA CORTADA⁵

Hace muchos años el rey de Sagunto quería tener agua en abundancia en su castillo. Como tenía una hija muy guapa, decidió anunciar que a quien primero trajera mucha agua a Sagunto le daría la mano de la princesa. Un hombre de Chelva se interesó pero pensó que sería muy costoso y para él imposible. Entonces se le apareció el demonio y le dijo que él le construiría un acueducto antes de que cantara un gallo al alba a cambio de su alma. Como el hombre lo veía imposible le dijo que sí. El diablo empezó a construirlo y llevaba un gallo en un saco. En el acueducto de Peña Cortada encendió una hoguera para quemar algunas cosas que no le valían. El gallo vio tanto resplandor que creyó que estaba haciéndose de día y se puso a cantar. El diablo se asustó y por dentro de la cueva de Peña Cortada buscó un lugar para volverse al infierno. Hoy en día, en los tramos de los túneles de conducción de agua de Peña Cortada se ven unas marcas en la piedra que se cree que son las huellas del demonio.

Se pueden encontrar otras leyendas de los arcos del diablo en webs como:

<http://www.el-mundo.es/ladh/numero84/todo3.html>,

<http://efimero.wordpress.com/2006/11/28/el-puente-del-diablo/>,

<http://www.saint-guilhem-vallee-herault.com/3-14928-La-leyenda-del-Puente-del-Diablo.php>

⁵ Leyenda recogida por una alumna de Secundaria en el pueblo de Chelva (Valencia), donde se encuentra el acueducto de Peña Cortada.

La ciudad romana

- A continuación, seleccionamos algunas imágenes sobre las ciudades romanas que pueden ilustrar los textos del reportaje, acompañadas de una descripción de los alumnos sobre el tipo de construcciones que aparecen y la función a la que estaban destinadas (se indica en los recuadros).

Se pide a los alumnos que hagan la descripción con un comienzo como éste:

En las siguientes ilustraciones podemos observar la estructura de una ciudad romana donde se destacan las principales construcciones y sus funciones. Así, por ejemplo, en el centro de la ciudad se construía el foro, que era una gran plaza cuadrangular rodeada de tiendas y edificios públicos. Cerca del foro,

Recorrido del Aqua Claudia por Roma, cerca del Coliseo (Foto de G. Rinaldi, procedente de GABUCCI, Ada: Guía a la Roma antigua, Roma, 2000)

Vitruvio, el más importante arquitecto romano

- Vitruvio fue el autor del tratado sobre arquitectura más antiguo que se conserva y el único de la Antigüedad clásica, De Architectura. Para obtener más información sobre su obra y así completar la información del reportaje sobre los acueductos se pueden consultar las webs:

<http://es.wikipedia.org/wiki/Vitruvio>

<http://centros5.pntic.mec.es/ies.victoria.kent/Rincon-C/Cie-Hist/Leonardo/h-v.htm>

Presentamos el siguiente texto, extraído del enlace anterior con la enciclopedia wikipedia y de un fragmento de su obra, para que los alumnos redacten una presentación sobre Vitruvio. Se destaca la cronología, la repercusión que tuvo su obra y algunos datos sobre la conducción de agua.

Biografía y obra de Marcus Vitruvius Pollio, escritor, ingeniero y tratadista romano del siglo I a. C.

Fue arquitecto de Julio César durante su juventud, y al retirarse del servicio entró en la arquitectura civil, siendo de este periodo su única obra conocida, la basílica de Fanum (en Italia). Es el autor del tratado sobre arquitectura más antiguo que se conserva y el único de la Antigüedad clásica, De Architectura, en 10 libros (probablemente escrito entre los años 23 y 27 ad. C). Inspirada en teóricos helenísticos, la obra trata sobre órdenes, materiales, técnicas decorativas, construcción, tipos de edificios, hidráulica, mecánica y gnomónica (Libro IX).

Vitruvio describió por primera vez la rueda hidráulica. La rueda de Vitruvio era vertical y el agua la empujaba por abajo; unos engranajes tenían la finalidad de cambiar la dirección del giro y aumentar la velocidad de las muelas; se calcula que con la energía producida por una de estas ruedas se podían moler 150 kg de trigo por hora, mientras que dos esclavos solo molían 7 kg.

De Architectura, conocido y empleado en la Edad Media, se reeditó en Roma en 1486, ofreciendo a los artistas del Renacimiento, imbuidos de la admiración por las virtudes de la cultura clásica tan propio de la época, un canal privilegiado mediante el que reproducir las formas arquitectónicas de la antigüedad greco-latina. Posteriormente se publicó en la mayor parte de los países y todavía hoy constituye una fuente documental insustituible, también por las informaciones que aporta sobre la pintura y la escultura griegas y romanas. El famoso dibujo de Leonardo da Vinci, el Hombre de Vitruvio sobre las proporciones del hombre está basado en las indicaciones dadas en esta obra. El dibujo se conserva ahora en la Galleria dell'Accademia, en Venecia.

Inicio del Libro octavo de la obra de Vitruvio De Architectura. Capítulo sexto

La conducción del agua se puede hacer de tres maneras: por conductos mediante canales de albañilería, por medio de tuberías de plomo o bien por cañería de barro. Veamos el método seguido en cada uno de estos supuestos.

Si la conducción se realiza mediante canales, su construcción será lo más sólida posible y el lecho de la corriente de agua estará nivelado con una caída de medio pie por cada cien pies de longitud. La obra de albañilería debe ser abovedada, con el fin de proteger el agua de los rayos solares. Cuando el agua llegue a los muros de la ciudad, se construirá un depósito y tres aljibes, unidos a él para recibir el agua: se adaptarán al depósito tres tuberías de igual tamaño que repartirán la misma cantidad de agua en los aljibes continuos, de manera que cuando el agua rebase los dos aljibes laterales empiece a llenar el aljibe de en medio.(...)

Los alumnos redactarán la información a partir de las siguientes preguntas:

- ¿Quién fue Vitruvio?
 - ¿En qué época vivió y qué obra escribió?
 - ¿Por qué fue tan importante su obra?
 - ¿Qué cuestiones explica en el Libro octavo de su obra, referidas a la conducción de agua?
- Para ilustrar la información anterior se pueden seleccionar imágenes de las webs anteriores como las siguientes, que se utilizarán más tarde en la composición del reportaje:

Maqueta de la rueda hidráulica de Vitruvio / Hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci

TERCERA y CUARTA SESIÓN: Elaboración de un reportaje sobre los acueductos romanos

5. Características del reportaje periodístico

El reportaje, como género periodístico, implica cierta complejidad, porque el periodista no sólo ha de narrar unos hechos sino que ha de tomar decisiones sobre la información de que dispone, como se indica en las orientaciones iniciales que se proporcionan al alumno:

Un reportaje es un relato informativo de hechos, elaborado desde un punto de vista personal. Está próximo a la noticia, pero su extensión es mayor y va firmado por el autor, que informa sobre los hechos adoptando un punto de vista propio. Para aportar este punto de vista, el autor ha de tomar decisiones sobre:

- a) el orden en que se van a presentar los distintos aspectos sobre el tema del reportaje y cómo se van a relacionar entre sí;
- b) el tono que se quiere dar al reportaje (estrictamente informativo, en defensa de algo, crítico...);
- c) el título del reportaje, que ha de referirse al aspecto que más interese destacar.

6. Organización y redacción del reportaje

- Para facilitar la organización del reportaje, conviene, en primer lugar, que los alumnos tomen conciencia de las distintas informaciones de que disponen, para lo que se propone la siguiente ficha (que puede ser completada por los mismos alumnos):

Documentación para el reportaje	
Informaciones sobre:	<ul style="list-style-type: none"> • Características de los acueductos romanos • Contexto histórico en que se construyeron los acueductos romanos • Estructura de las ciudades romanas • Las leyendas de “los puentes del diablo” • Vitruvio y su obra
Imágenes de:	<ul style="list-style-type: none"> • Acueductos romanos • Ilustraciones sobre la construcción de acueductos • Edificios principales de las ciudades romanas • Rueda hidráulica • Hombre de Vitruvio • ...

- Una vez reunida la documentación, se han de tomar decisiones sobre cómo organizarla. Estas decisiones van unidas a la adopción del punto de vista propio. Las posibilidades son diversas; cada grupo de alumnos ha de elegir cuál de las informaciones va a situar en primer plano y, por tanto, va a aparecer en el titular del reportaje y cuáles van a servir de acompañamiento.
- Para la redacción de los textos se tendrán en cuenta las indicaciones del Libro de estilo de El País que se incluyen en el material del alumno:

La apertura. El reportaje -género que combina la información con las descripciones de estilo literario- debe abrirse con un párrafo muy atractivo, que apasione al lector. Por tratarse de un género desligado de la actualidad diaria, no puede ofrecer como arranque, generalmente, un hecho noticioso. Ha de sustituirse tal arma, por tanto, con imaginación y originalidad. A la vez, el arranque debe centrar el tema para que el lector sepa desde un primer momento de qué se le va a informar. [...] Si un personaje domina la historia, es obligado comenzar por él.

El relato. Tras la entradilla (párrafo de entrada), el relato ha de encadenarse con estructura y lógica internas. El periodista debe emplear citas, anécdotas, ejemplos y datos de interés humano para dar vivacidad a su trabajo.

El final. El último párrafo de un reportaje debe ser escrito muy cuidadosamente. Tiene que servir como remate, pero sin establecer conclusiones aventuradas [...]. El último párrafo tiene que dejar cierto regusto al lector y conectar con la idea principal [...].

- Se presenta a los alumnos ejemplos de apertura del reportaje que les motiven a escribir comienzos de interés para el lector. Se puede relacionar la importancia del uso adecuado del agua en las civilizaciones antiguas con la que tiene actualmente, debido a su escasez en muchas zonas del planeta como nuestro país. Proponemos como ejemplo un reportaje premiado en 2004 y que se puede consultar completo en la web: <http://www.premioreportaje.org/article.sub?docId=8376&c=Colombia&cRef=Colombia&year=2004&date=marzo%202004>

El agua: problema local o problema global

Jaime Echavarría Córdoba Periódico Citará - Qubdó, Chocó marzo 2004

El agua es un recurso vital de nuestro planeta que hay que proteger de la irracionalidad humana; del buen uso que se le dé dependen la salud, el medio ambiente y el desarrollo social.

Sólo el 3% del agua que está presente en nuestro planeta es dulce o fresca. De este porcentaje el 70% se encuentra en los casquetes polares, el 29% en acuíferos subterráneos, algunos inaccesibles para su extracción y en la humedad del suelo; el 1% del agua dulce restante está en fuentes superficiales como ríos, lagos, lagunas, arroyos y humedales. Los humanos cuentan con menos del 1% del agua total del planeta disponible para beber, cocinar y para la higiene personal. Algunas naciones carecen de este recurso (cerca de 1200 millones de personas) y otras muy pronto no lo tendrán, como Perú, que para el año 2025 no contará con este recurso.

El suministro inadecuado del agua provoca el 10% de todas las enfermedades y muertes en los países en desarrollo. De allí la necesidad de la sensibilización de la población sobre el buen uso y conservación del recurso y de destacar la relación entre el agua y la buena salud; de allí la urgencia de promover actividades de participación ciudadana con la población en edad escolar y la comunidad en general, para alcanzar un uso sustentable de este recurso, y ello se debe manifestar a través del uso racional que en todas las actividades cotidianas se realicen para preservar la calidad.

- Cuando ya estén redactados los artículos que componen el reportaje, se ha de redactar el titular, que ha de estar en consonancia con el párrafo de apertura y, en general, con el tono en que se haya redactado la información. El titular puede estar compuesto por un título, un antetítulo y un subtítulo:
 - El título constituye el núcleo de un titular. Es breve (no superior a 12 palabras), claro y concreto. Normalmente expone el quién y el qué de la noticia, aunque a veces lo más importante puede ser el cuándo, el dónde o el porqué.
 - El antetítulo y el subtítulo complementan o amplían los datos del título, se presentan con un cuerpo de letra menor que el del título y suelen ocupar una línea o dos.
- Los destacados son una especie de subtítulos que se suelen situar en medio del texto y que tienen un tratamiento tipográfico prominente. Se usan en textos amplios, como reportajes⁷.
- La distribución de las imágenes en el texto y la redacción de los pies de foto, que han de describir lo que aparece en las imágenes correspondientes, cerrará la actividad.
- La maqueta siguiente, que se proporciona a los alumnos, no es más que un ejemplo de una posible distribución del reportaje en una página (se podría distribuir en dos páginas, según el material recopilado). En la parte superior se ha situado la información principal, con un lugar destacado para el titular y la apertura. Es importante que

⁷ La información sobre los tipos de títulos y destacados se ha extraído del libro de texto *Noticies. Redacció i disseny de premsa*. Valencia, Ed. Tàndem, 1999.

el reportaje vaya acompañado de imágenes, bien fotografías o bien esquemas y dibujos ilustrativos de las explicaciones del texto. Por lo tanto, los alumnos deben seleccionar las imágenes de acuerdo con la información que hayan elaborado. Un ejemplo de distribución de textos e imágenes podría ser:

- Características de los acueductos romanos junto con fotos de un acueducto y un gráfico o dibujo que describa cómo se construyen
- Cronología y contexto histórico de los acueductos romanos junto con la imagen de una ciudad romana
- Leyendas de los “puentes del diablo” junto con una foto del acueducto al que se refiere la leyenda
- Vitruvio y su obra junto a la imagen de la rueda hidráulica o del Hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci

• También como ejemplos de organización de los textos y las imágenes en una página de un periódico, se incluyen dos reportajes sobre acueductos romanos realizados por estudiantes y profesores de Secundaria. En ellos se pueden observar como modelos la redacción de los titulares y los párrafos de apertura. Se puede pedir a los alumnos que describan cómo están organizados.

- El primer ejemplo que se adjunta corresponde a un reportaje divulgativo sobre el acueducto de Chelva (Valencia), redactado por alumnos de Secundaria y de Bachillerato para el periódico Paréntesi (IES Blasco Ibáñez de Valencia). Podemos considerarlo como una muestra de escritura real de alumnos de estas edades.
- El segundo ejemplo es un reportaje aparecido en el periódico valenciano Levante, en el suplemento educativo Aula y explica el proyecto europeo Comenius sobre la romanización que se realizó en el IES Blasco Ibáñez de Valencia. El titular está formado por:

- el antetítulo “Cultura clásica”,
- un título “Recordando nuestras raíces”,
- un subtítulo “El Instituto Blasco Ibáñez participa en un proyecto europeo sobre la pervivencia de la cultura latina”⁸.

En el reportaje se muestran fotos y dibujos realizados para el proyecto. Como el texto del reportaje es bastante largo aparece dividido en tres partes, con sus títulos correspondientes. También hay un texto destacado en negrita y con letras de mayor tamaño: “Los jóvenes del IES de Valencia han estudiado los restos romanos de Valencia, Liria, Sagunto, Énova y Chelva.” El reportaje está firmado por una alumna y una profesora participantes en el proyecto.

⁸ Traducción del texto original en catalán.

1) Reportaje del periódico del IES Vicente Blasco Ibáñez de Valencia

Periódico *Parèntesi*, marzo 2006

PROYECTO SOCRATES-COMENIUS

*Latinidad o Europa: de presente a pasado, de pasado a presente***Aquae ductus, la conducción del agua por los romanos****Acueductos de La Serranía, una obra de ingeniería hidráulica**

En los términos de Tuñar, Chelva, Calles y Domeño se encuentran distintos tramos de acueductos. Estos acueductos fueron construidos en la segunda mitad del siglo I y a principios del siglo II d.C, en la época del Imperio romano. De entre estos acueductos el mejor conservado es el de Peña Cortada, que está construido sobre el espectacular barranco de la Cueva del Gato. Un acueducto presenta diversidad de formas y no se refiere sólo a los puentes con arcos, que es su forma más conocida, sino a todos aquellos sistemas que servían para conducir el agua, como indica su nombre en latín: canales, túneles, sifones. Las populares "leyendas del diablo" intentan explicar estas increíbles obras de ingeniería.

Acueducto de Peña Cortada (Calles) • J.M. AZKARRAGA

Visita al pasado por el acueducto romano de Chelva

• Vera Cruz, Nicolás Martínez, David Lara

El pasado día 17 de Enero, los grupos de 4º ESO C y 1º Bachillerato C partimos del Instituto hacia Chelva para observar los tramos del acueducto romano que se conservan en la comarca de La Serranía.

Nuestra primera parada fue en las Fuentes de Tuñar. Es un agradable lugar para pasar un día muy agradable en verano, pero el frío en ese momento era intenso. Gustavo, nuestro guía, nos fue explicando cada detalle del lugar. Visitamos el acueducto de la Rambla de las Alcotas, de este acueducto sólo se conserva un arco de los seis o siete que tenía en principio. Se encuentra en muy mal estado debido a la erosión producida por el agua de la rambla. En la zona norte de la Rambla de Alcotas se encuentra la zona geológica más antigua de la comunidad Valenciana, en la actualidad reserva ecológica. Después de tomar fotos, proseguimos nuestra excursión viendo de lejos el acueducto del "Barranco del Convento", similar al de la Rambla de Alcotas y al de Peña Cortada.

Nos dirigimos al acueducto de Peña Cortada. Para acceder a él, tuvimos que

caminar por una senda estrecha que nos dejaba ver un paisaje insuperable. Al llegar, nos quedamos asombrados, ya que tiene 18 m de altura y unos 38 m de longitud y el canal de paso no alcanzaba los 2 m de ancho. Se conoce con este nombre porque hay una roca grandísima con un corte producido por la extracción de la piedra para construir el acueducto, como una verdadera "peña cortada". Los ingenieros romanos decidieron cortar en vertical, en un pequeño tramo, la montaña hasta el nivel del canal. La mayoría del trazado

del canal transcurre a través de grutas excavadas en la roca.

Descendimos de la montaña con destino a Chelva. Antes de llegar hicimos una breve parada en la Fuente de la Gitana donde nos refrescamos y vimos un pequeño puente acueducto que se sigue utilizando para el río.

Visitamos la ciudad de Chelva, su iglesia magnífica, y un valle con un gran verdor y la señal de las lluvias que habían caído los días anteriores.

A muchos de nosotros nos asaltó la idea de volver otro día.

Estudiantes del Proyecto Socrates escuchando las indicaciones del guía sobre el Acueducto de la Rambla de las Alcotas • J.M. AZKARRAGA

Consideraciones didácticas

La utilización de la prensa (en papel o en soporte digital) en actividades relacionadas con áreas del currículo como Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Lengua y literatura permite, por una parte, que los alumnos observen la presencia de los contenidos de estudio en los medios de comunicación y, por otra, que diferencien entre divulgación y conocimiento científico. La prensa general divulga los asuntos que considera de interés común, sin entrar en el conocimiento especializado, que corresponde a la ciencia y a sus ámbitos específicos de difusión.

La combinación del uso de la prensa como fuente de información con la escritura, por parte de los alumnos, de diversos géneros periodísticos, plantea una forma de trabajar la comprensión lectora que no sólo persigue que el alumno sintetice la información sino que le plantea la necesidad de reutilizarla, ajustándose a las convenciones que impone cada género periodístico. Se trata, por tanto, de poner los medios para que el estudiante desarrolle la capacidad de autorregular su comprensión lectora.

En el caso de la actividad que presentamos, la elaboración de un reportaje periodístico sobre la conducción del agua por medio de los acueductos romanos requiere de la combinación de informaciones de diverso tipo (características de los acueductos romanos, contexto histórico en que se construyeron, estructura de las ciudades romanas, arquitectos, leyendas,...) y su utilización coherente desde un punto de vista que el propio autor ha de decidir. En este sentido es una actividad compleja, que necesita de la ayuda del docente y de los diversos elementos de autorregulación que se incluyen en la actividad (plantillas para recoger y organizar la información, maqueta orientativa, ejemplos de reportajes y de titulares).

La importancia de la ayuda entre iguales aconseja que la escritura del reportaje se plantee como una actividad cooperativa, de modo que al menos una pareja de alumnos pueda discutir las decisiones que se han de tomar.

La actividad no persigue la evaluación de la competencia lectora del alumno sino el desarrollo de la capacidad de autorregulación, necesaria para una comprensión más profunda de los temas de trabajo. En este sentido, se trata de ayudar a leer con diferentes objetivos, a utilizar información complementaria para mejorar la comprensión de lo leído y a reutilizar la información con finalidades diversas, en este caso, para escribir un reportaje periodístico.

La actividad está planteada para alumnos de 1º de Educación Secundaria Obligatoria a los que se les supone poca experiencia como lectores de prensa adulta y en consonancia, poco conocimiento de géneros periodísticos de cierta complejidad, como es el caso del reportaje. Por ello la actividad se ha diseñado de forma bastante guiada, para que el profesor asuma en buena parte la regulación del proceso y para que los alumnos realicen algunas tareas en colaboración con sus compañeros, de forma cooperativa, especialmente la escritura del reportaje.